

ZAMONAVIY DUNYODA OILA BEQIYOS MILLIY VA UMUMBASHARIY QADRIYATLAR MASKANI SIFATIDA

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna¹, Toshpulatova Elnora Maxsuddin qizi²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika” kafedrasida katta o‘qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti “Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanish, oilaviy muhitda shakllangan qadriyatlar insonning kelajakdagi hayotiga, uning dunyoqarashi va munosabatlariga bevosita ta’siri, oilalarning mustahkam bo‘lishi, ularning totuvlik va farovonlikka erishuvi, ijtimoiy tuzumning iqtisodiy, ma’naviy rivoji, jamiyatda amal qilinayotgan ma’naviy-axloqiy me’yorlar, olib borilayotgan ijtimoiy tarbiyaning natijasi, samarasiga bog‘liqdir oilalarning shakllanishi, oilaviy hayotning yo‘lga qo‘yilishi, farzandlar tarbiyasini tashkil etish hamda sulola an’analarini davom ettirish masalalari qadriyatlarning shakllanishi to‘g‘isi bayon qilingan.

Tayanch so‘zlar. Konfutsiy, kodeks, pedagogika, kombinatsiya, ijtimoiy, professional, texnologiyasi.

Аннотация: В статье описывается использование национальных ценностей в семейном воспитании, непосредственное влияние ценностей, сформированных в семейной среде, на будущую жизнь человека, его мировоззрение и взаимоотношения, прочность семей, достижение ими гармонии и благополучия, экономическое и духовное развитие общественного строя, духовно-нравственные нормы, практикуемые в обществе, результаты и эффективность социального воспитания, формирование семьи, становление семейного быта, организация воспитания детей, продолжение династических традиций.

Ключевые слова. Конфуций, код, педагогика, сочетание, социальный, профессиональный, технология.

Annotation: The article describes the use of national values in family education, the direct impact of values formed in the family environment on a person's future life, his worldview and relationships, the strength of families, their achievement of harmony and prosperity, the economic and spiritual development of the social system, the spiritual and moral standards practiced in society, the results and effectiveness of social education, the formation of families, the establishment of family life, the organization of child upbringing and the continuation of dynastic traditions.

Keywords: Confucius, code, pedagogy, combination, social, professional, technology.

Kirish

O‘zbekistonda oila institutiga davlat miqyosida alohida e’tibor qaratiladi. Bu borada qabul qilingan farmon, qaror va qonunlar oilani qo‘llab-quvvatlash va uning qadriyatlarini mustahkamlashga qaratilgan. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida oilaviy qadriyatlarni rivojlantirishga katta ahamiyat berilgan. Shuningdek, “Oila kodeksi” (1998-yil) oilaviy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga soladi va oilaning jamiyatdagi o‘rnini belgilaydi. Ushbu qonunlar oilani barqarorlik va jamiyat farovonligining muhim asosi sifatida ko‘radi.

Oila – jamiyatning asosiy bo‘g‘ini va inson hayotida muhim o‘rin tutadi. Mashhur faylasuf Konfutsiyning “Davlat – katta oila, oila – kichik davlatdir” degan fikri bejiz aytilmagan. Oilada

shaxs kamol topadi, tarbiya oladi va hayotga qadam qo'yadi. Oilaviy qadriyatlar va an'analar avloddan-avlodga o'tib, milliy madaniyatimizning ajralmas qismini tashkil etadi va oila mustahkamligining asosi hisoblanadi. Ular insonni ijtimoiy hayotga tayyorlab, ma'naviy dunyosini shakllantiradi va jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradi. Oila bag'rida inson o'zini himoyalangan his qiladi, yaqinlaridan mehr va dalda oladi. Aynan oilada bola hayotdagi dastlabki saboqlarni o'rganib, yaxshilik va yomonlik, to'g'ri va noto'g'ri tushunchalarini anglaydi.

Oilaviy muhitda shakllangan qadriyatlar insonning kelajakdagi hayotiga, uning dunyoqarashi va munosabatlariga bevosita ta'sir qiladi. Abdulla Avloniyning "Oila – tarbiya bog'idir. Bu bog'da qanday gul ekilsa, shunday meva olinadi" degan so'zlari oiladagi tarbiyaning ahamiyatini anglatadi. Oila jamiyatning ajralmas zarur qismidir. Unda inson dunyoga keladi. Shu paytda oila insoniyatning uzluksiz naslini davom ettiruvchi bo'lib qolaveradi. Shundan kelib, oila ikkita ulkan ijtimoiy vazifani farzandlarni dunyoga keltirish hamda ularga to'g'ri tarbiya berishni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Oilaviy tarbiyada milliy qadriyatlardan foydalanish, jamiyatning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, kelajak avlodni ma'naviy jihatdan yetuk, vatanparvar, hurmat-izzatli va milliy o'zlikni anglagan shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan.

Milliy qadriyatlar, odatda, xalqning uzoq tarix davomida shakllangan an'analari, urf-odatlar, e'tiqodi va madaniyati bilan bog'liq bo'lib, ular yosh avlodning axloqiy asoslarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Oila beqiyos milliy va umumbashariy qadriyatlardandir, oila bilan birga oila insoniy qadriyatlar tizimini yuksak darajada shakllantiruvchi institut va ma'naviy-axloqiy tarbiya o'chog'i hamdir. Aynan oilada ko'pchilik gumanitar qadriyatlar tarbiyalanadi, o'stiriladi va targ'ib qilinadi.

Oila muqaddasligini ta'minlash jamiyat asoslarini mustahkamlash bilan barobardir. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida oila asoslarini mustahkamlash davlat ahamiyatiga molik vazifalardan hisoblanadi. Oilaviy pedagogika-bu oilada tarbiyalash, o'qitish, oilaviy tarbiya sharoitlarining o'ziga xos xususiyatlarini, ularning potentsial imkoniyatlarini o'rganadigan, bolaning shaxsini shakllantirish bo'yicha ota-onalarga ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqadigan fan.

Masalaning qo'yilishi

Oila pedagogikasi qanday yashashni va qanday bo'lishni belgilamaydi, balki bolalar qanday sharoitlarda har tomonlama rivojlanib borishini va qanday qiyinchiliklarga duch kelishini o'rganadi.

Yechish usuli

Oila ijtimoiy jamiyatning kichik bo'g'ini sifatida muayyan xalq, millat yoki elatning milliy xususiyatlari, shuningdek, mavjud tuzum mazmunini o'zida namoyon etadi. Oilalarning mustahkam bo'lishi, ularning totuvlik va farovonlikka erishuvi u mansub bo'lgan ijtimoiy tuzumning iqtisodiy, ma'naviy rivoji, jamiyatda amal qilinayotgan ma'naviy-axloqiy me'yorlar, olib borilayotgan davlat siyosat mazmuni bilan belgilanadi. O'z navbatida jamiyat ma'naviy qiyofasi oilalarda tashkil etilayotgan ijtimoiy tarbiyaning natijasi, samarasiga bog'liqdir oilalarning shakllanishi, oilaviy hayotning yo'lga qo'yilishi, farzandlar tarbiyasini tashkil etish hamda sulola an'analarini davom ettirish masalalariga alohida e'tibor berib kelingan. Qadriyatlarning shakllanish makoni bo'lgan oila va unga xos bo'lgan qadriyatlar tizimi jamiyatning kelajagini belgilab beradi. Kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom, barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir.

Oilaviy ta'lim maqsadga muvofiqligi, ilmiy asoslanishi kerak, bilim va tajribaning kombinatsiyasi muhimdir. Nazariyalar haqiqatga asoslangan bo'lishi kerak, faktlar tajriba, fikrlar, g'oyalarni hisobga oladi.

Natijalar va namunalalar

Agar biz "Oilaviy munosabatlar" ni talqinning semantik markaziga joylashtirsak, biz quyidagi ta'rifni olamiz: "Oila-bu birgalikdagi faoliyatda shakllangan va tarixan o'rnatilgan me'yorlar va qadriyatlarga mos keladigan munosabatlar bilan birlashtirilgan kichik ijtimoiy guruh.

Oilaviy munosabatlar tizimiga er-xotinning bir-biriga, ota-onalarning bolalarga va bolalarga ota-onalarga, shuningdek bolalarning bir-biriga bo'lgan munosabatlari kiradi, bu sevgi, mehr, g'amxo'rlik, yaqinlikda namoyon bo'ladi". Ushbu ta'rifda oilaning ijtimoiy-psixologik va madaniy-tarixiy jihatlari birinchi o'ringa chiqadi. Biz ushbu jihatlarni ularning o'zaro bog'liqligida ochib beramiz va shu bilan oila evolyusiyasini oilaviy qadriyatlar va urf-odatlarini, shu jumladan oilaviy tarbiya an'analarini shakllantirishning murakkab usuli sifatida ko'rib chiqamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, insoniyat tsivilizatsiyasining turli davrlarida oilaviy munosabatlarning umumiyliigi har doim qat'iy tartibga solingan oilaviy pozitsiyalar va bajariladigan oilaviy funktsiyalarga ega bo'lgan ierarxik tuzilma bo'lib kelgan: erkak-ayol, ota-ona-bola, birodarlik-opa-singil, o'g'il-qiz, katta-kichik oila a'zolari va boshqalar. o'rnatilgan munosabatlar ierarxiyasi oiladagi qarama-qarshiliklar va nizolardan qochishga imkon berdi, shunday qilib, oilaviy qadriyatlar va urf-odatlarining asosi.

Ijtimoiy tuzilmaning birligi sifatida oila odamlar o'rtasida shaxslararo munosabatlarni o'rnatadi: er va xotin oilaning barcha a'zolariga va bir-biriga nisbatan; bolalar ota-onalarga va bir-birlariga ijtimoiy maqbul me'yorlar va madaniy namunalarga muvofiq. Nisbiy mustaqillikka ega bo'lgan oilaning ushbu tarkibiy xususiyatlari uning ijtimoiy-psixologik va qiymat birligini anglatadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, to'laqonli oila munosabatlarning barcha tarkibiy qismlariga ega bo'lgan oiladir: oilaviy, ota-ona, bola-ota-ona, qarindoshlik (ingliz tilidan. siblings etnologiya, ijtimoiy antropologiya va boshqa fanlarda ishlatiladigan atama bo'lib, ba'zi ota-onalarning farzandlarini anglatadi). Shu bilan birga, aslida oila to'liq bo'lmagan yoki kengaytirilgan bo'lishi mumkin (ajdodlari, boshqa qarindoshlari bilan); agar bolalar hali yo'q bo'lsa yoki ular allaqachon o'z uyalarini tark etishgan bo'lsa, shuningdek tizimli ravishda an'anaviy yoki teng huquqli.

To'liq bo'lmagan zamonaviy oilaning eng keng tarqalgan shakli-bu faqat bitta ota-ona (odatda ona) bolani / bolalarni tarbiyalayotgan nikohsiz oila. Hozirgi vaqtda farzandsiz oila (ota-onasiz oila) juda keng tarqalgan bo'lib, unda er-xotinlar farzand ko'rishni xohlamaydilar yoki xohlamaydilar. Bundan tashqari, kamdan-kam hollarda, agar ota-onalar yo'q bo'lsa va katta yoshdagi bolalar yoshlarga g'amxo'rlik (vasiylik) qila olsalar, kichik aka-uka va opa-singillarga g'amxo'rlik qiladigan katta yoshdagi siblinglardan iborat katta oila bo'lishi mumkin.

Tarixiy jihatdan, turli fanlarni o'rganish mavzusi: sotsiologiya, demografiya, seksologiya, etnografiya, psixologiya va boshqalar, qoida tariqasida, "er — xotin" va "ota — onalar — bolalar"munosabatlarining dyadlari. Shu bilan birga, oilaning bolalar nuqtai nazaridan eng muhim xususiyati ilmiy tadqiqotlar doirasidan tashqarida qolmoqda. Shuning uchun, oilaviy qadriyatlar va urf-odatlarining evolyutsiyasini o'rganayotganda, bolalarning ota-onalariga va oilaviy turmush tarziga munosabati hisobga olinmaydi, ularning o'zaro munosabatlari (aka-uka va opa-singillar) hisobga olinmaydi, ularning oilaga ijtimoiy guruh sifatida mansubligidan qoniqlashlari aniqlanmaydi. Bola nuqtai nazaridan "pastdan" oila nima? Sotsiogenez davomida oilada bolaning pozitsiyasi qanday o'zgargan? Ushbu savollarga javoblar oilaning qadriyat profilini o'zgartirish va oilaviy ta'lim an'analarining evolyutsiyasi haqidagi ilmiy g'oyalarni kengaytirishga yordam beradi.

Pedagogikaning maqsadi bolalarning to'g'ri rivojlanishiga, ularning normal aqliy va jismoniy o'sishiga yordam berishdir.

Ota-onalar bolalarni tarbiyalashda muvaffaqiyat qozonishadi agar ular bilimga ega bo'lsalar va o'zlariga aniq vazifalar qo'ysalar.

Oilaviy pedagogikaning vazifalari:

1. Oilaviy ta'limning nazariy vazifalarini ishlab chiqish;
2. Oilaviy ta'lim tajribasini o'rganish;
3. Ilmiy yutuqlarni oilaviy tarbiya amaliyotiga joriy etish;
4. Ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish yo'llarini o'rganish;

5. Oilaviy va ijtimoiy ta'limning maqsadga muvofiq nisbati va ota-onalar va professional o'qituvchilarning o'zaro munosabatlari texnologiyasini asoslash.

Oilaviy pedagogika usullari:

1. Uyda ta'lim olib boriladigan ta'lim va o'qitish usullari;
2. Oilani ta'lim instituti sifatida o'rganish uchun ishlatiladigan tadqiqot usullari.

Oilaviy tarbiya-bu oilaning ob'ektiv ta'siriga ega bo'lgan ota-onalarning maqsadli harakatlari. O'z – o'zidan paydo bo'ladigan ta'sirlar-bu xulq-atvor, kattalarning o'rnatilgan odatlari, ularning turmush tarzi va boshqalar. Bunday ta'sirlar takrorlanadi va bolaga kundan-kunga ta'sir qiladi.

Bolaning shaxsiyatini shakllantirishda yetakchilar quyidagilar ekanligini unutmang: oila hayotining axloqiy muhiti, uning uslubi, uslubi, ijtimoiy munosabati, oila qadriyatlar tizimi, oila a'zolarining bir-biri bilan va atrofdagi odamlar bilan munosabatlari, axloqiy ideallar, oila ehtiyojlari, oilaviy an'analar.

Oila pedagogikasi mustaqil ilmiy soha sifatida yaqinda shakllangan. Uni o'rganish ob'ekti-bu oilaning ta'lim instituti sifatida rivojlanish tendentsiyalari va uning hozirgi holati, mavzusi – oilaviy tarbiyaning mohiyati, ushbu jarayonning mexanizmlari va ularning inson shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri. Ushbu fan har qanday oila uchun majburiy bo'lgan va bolalarni qanday tarbiyalash kerakligini aniq tartibga soladigan yagona qoidalarni yaratishga harakat qilmaydi. U faqat bolalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan va ular uchun qiyinchiliklar tug'diradigan vaziyatlarni o'rganadi. Har qanday ilmiy bilim singari, uning xulosalari hech qachon donolik va hayotiy tajribani to'liq almashtira olmaydi.

Xulosa

Oila institutining inqirozi tizimli xarakterga ega, chunki oilaning haqiqiy qiymati devalvatsiya qilingan, ehtimol mamlakat tarixidagi eng past darajaga (fuqarolarning qadriyatlar tizimida oila rasmiy ravishda hukmronlik qilganiga qaramay).

Oilaning institutsional inqirozi va depopulyatsiya jarayonining asosiy sababi bu jamiyatning an'anaviy asoslari va qadriyatlar tizimining o'zgarishi, shuningdek, individual ong va xulq-atvor tarkibidagi qiymat yo'nalishlarining o'zgarishi, bu oilaning qadr-qimmatini yo'qotishiga olib keladi. institutsional darajada ham, individual darajada ham, ma'lum bir shaxs uchun oila vazifasini bajarganda hayot qiyinchiliklari va yolg'izlikdan boshpana va er yuzidagi jannatning qoldig'i sifatida.

Zamonaviy inson uchun to'laqonli, kuchli, do'stona oilaning ahamiyatini tushunish va tan olish, uning har bir insonning shaxsiyatiga ta'sirining aksiologik jihatini yangilash kerak. Shu maqsadda oilaviy ta'lim an'alarini har tomonlama saqlab qolish va mustahkamlash kerak, chunki ular bolalar va kattalarni oila va rus xalqining asosiy qadriyatlar bilan tanishtirishning samarali usuli hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. To'raqulova I.X., Oilada bola tarbiyasining ma'naviy asoslar.-T.: "Fan va texnologiya", 2014.
2. Hasanboyev J., Turopova M., Hasanboyeva O. —Ma'naviy axloqiy tarbiya asoslari. Toshkent. G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 2018.
3. Egamberdiyeva N.M. "Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari toplami.
4. Musurmanova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: "O'qituvchi", 1996.
5. Юлдашев Ю.Г., Усмонов С.А. Основы педагогической технологии. Руководство. Т.: Учитель, 2004. 104 с.